

ВИДЫ СОВЕРШЕННОГО И НЕСОВЕРШЕННОГО ГЛАГОЛА

Мухамедова Барно Абдусаттаровна

Творческая школа имени Халимы Худайбердиевой города

Гулистан Сырдарьинской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7807668>

Аннотация: Познакомить с глаголами совершенного и несовершенного вида, видовая пара, научить различать данные глаголы в речи, совершенствование орфографической зоркости, воспитание любви и уважения к богатству русского языка, расширение словарного запаса.

Ключевые слова: глагол, совершенно, несовершенно, завершена, незавершина, категория, залог, наклонения, времена;

Сначала вспомним, что такое глагол. Глагол — часть речи, которая обозначает действие или состояние как процесс и выражает это значение при помощи категорий вида, залога, наклонения, времени и лица. Глаголы отвечают на вопросы: что делать? что сделать? что делал? что сделал? что делают? что будет делать? Примеры глаголов: что делает? поет; что сделал? спел; что будет делать? споет. Вид в русском языке — это постоянный грамматический признак глаголов, которым обладают спрягаемые глаголы, инфинитив, деепричастия и причастия. Он показывает, как некоторое действие глагола протекает во времени:

- завершённое и единовременное (прочитал, прошёл)
- незавершённое и повторяемое (живёт, делает).

Какие бывают виды глаголов в русском языке: совершенного вида; несовершенного вида.

Сейчас узнаем, что такое совершенный и несовершенный вид глагола и приведем примеры глаголов совершенного и несовершенного вида. Глаголы несовершенного вида

Глаголы несовершенного вида в неопределённой форме отвечают на вопрос что делать?: сидеть, говорить, играть.

Глаголы несовершенного вида имеют три временные формы: прошедшее, настоящее и будущее сложное время. В любой временной форме они обозначают повторяющееся или продолжающееся действие, без указания на то, было ли это действие завершено. Например: (что делал?) толкал – прошедшее время, возможно, действие повторялось несколько раз и неизвестно, был ли достигнут нужный результат; (что делают?) читают – настоящее время, продолжающееся действие, так как неизвестно, сколько времени уже длится действие и сколько ещё будет длиться;

(что буду делать?) буду рисовать – будущее сложное время, возможно, действие будет повторяться и нет указания на то, что оно будет доведено до конца. Вид — это постоянный признак глагола. В русском языке существует два вида глагола — совершенный и несовершенный. Глаголы совершенного вида Глаголы совершенного вида отвечают на вопросы: Что сделать?, Что сделал?, Что сделаю?, Что сделали? и др.

Все они начинаются с приставки с. Они обозначают законченное действие либо действие, которое имеет какой-то предел. Это действие не повторяется, оно было сделано либо будет сделано только один раз. Глаголы совершенного вида употребляются только в прошедшем или простом будущем времени (простое будущее время — то есть без слова буду):

прибежал (что сделал?) — прошедшее время, совершенный вид
нарисую (что сделаю?) — простое будущее время, совершенный вид
Глаголы несовершенного вида отвечают на вопросы: Что делать?, Что делаю?, Что делаешь?, Что буду делать? и др. Они обозначают незаконченное, продолжающееся действие, либо действие, которое начинается, начнётся в будущем либо повторяется. Глаголы несовершенного вида употребляются в прошедшем, настоящем, и сложном будущем времени:

1. бегал (что делал?) — прошедшее время, несовершенный вид

2. рисую (что делаю?) — настоящее время, несовершенный вид

буду танцевать (что буду делать?) — сложное будущее время, несовершенный вид

Неопределенная форма глагола называется инфинитив. Инфинитив является начальной формой глагола. Именно по инфинитиву можно определить спряжение: приговаривал - приговаривать - 1 спр. Инфинитив отвечает на вопросы “что делать?” или “что сделать?”.

Инфинитив может быть любым членом предложения:

- подлежащим: Учиться всегда пригодится.

- сказуемым: Быть грозе великой!

- дополнением: Все просили ее спеть.

определением: У меня возникло непреодолимое желание поспать.

- обстоятельством: Я пошел пройтись. Вид — постоянный морфологический признак глагола, указывающий на характер действия или распределение действия во времени. Все глаголы имеют видовую характеристику — относятся к совершенному виду (СВ) несовершенному виду (НСВ). Глаголы совершенного вида отвечают в инфинитиве на вопрос что СДЕЛАТЬ?

- обозначают законченное действие: прочитать.

- действие, достигшее определенного предела: похудеть.

Эти глаголы описывают действие как факт: Наступила осень, листья пожелтели и опали. Глаголы несовершенного вида отвечают в инфинитиве на вопрос что ДЕЛАТЬ?

- не обозначают законченного действия: читать

- действия, не достигшего определенного предела: худеть.

Если вопрос к глаголу что С-делать?, то глагол совершенного вида. Ориентируемся по первой букве вопроса. Глаголы несовершенного вида употребляются чаще, чем глаголы совершенного вида:

- глаголы несовершенного вида обозначают действие как процесс: Приближалась поздняя осень, листья быстро желтели и опадали.

- повторяющееся действие: Он иногда останавливается и задумывается.

- постоянное отношение: Параллельные прямые не пересекаются.

Если к глаголу совершенного вида прибавить суффиксы -ива-/-ыва-, -ва-, -а-, то образуется глагол несовершенного вида: перечитать - что сделать? перечит-ыва-ть -

что делать? В русском языке есть двувидовые глаголы: значение вида они приобретают в контексте.

- глаголы казнить, женить, крестить, обещать.

Пример: Вчера он наконец женился — совершенный вид. Он женился несколько раз — несовершенный вид.

- глаголы на -ировать: телеграфировать, оперировать.

Пример: Ему еженедельно телеграфировали об успехах предприятия — несовершенный вид. Он решил телеграфировать о своем приезде — совершенный вид.

Использование литературы:

1. Загаштоков А.Х. Сопоставительно-типологическое описание русского и кабардино-черкесского языков учебных целях. Нальчик, 2009. С. 178.
2. Спагис А.А. Об изучении видов глагола в нерусской аудитории // Материалы к совещанию по вопросам преподавания русского языка в вузах союзных республик. М., 1963, С. 85-92.
3. Соколовская К.А. 300 глаголов совершенного и несовершенного вида в речевых ситуациях. М., 2002. С. 7.
4. Рассудова О.П. Виды в системе русского глагола и методика работы над видами глагола. М., 1967. С. 152-155.
5. Пулькина И.М., Захава-Некрасова Е.Б. Русский язык. Практическая грамматика с упражнениями. М., 2002. С. 27-34.
6. Использование ИКТ в преподавании различных школьных дисциплин. URL: <http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4075>

